

УДК 62-523.3

DOI 10.5281/zenodo.17017892

Научная статья

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СИЛОВЫХ ТУРБИН ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

ANALYSIS OF METHODS FOR PREDICTING THE TECHNICAL CONDITION OF POWER TURBINES OF GAS TURBINE ENGINES

НУРГАЛИЕВ АЙДАР РАВИТОВИЧ,

Уфимский государственный нефтяной технический университет.

ИКСАНОВ ИЛЬНУР ХАФИЗОВИЧ,

доцент,

Уфимский государственный нефтяной технический университет.

NURGALIEV AIDAR RASHITOVICH,

Ufa State Petroleum Technical University.

IKSANOV ILNUR HAFIZOVICH,

Associate professor,

Ufa State Petroleum Technical University.

В данной статье рассматривается проблема прогнозирования остаточного ресурса оборудования. Выявлены особенности деградации рабочих параметров. Основными выводами являются повышение точности диагностики и увеличение глубины прогноза ресурса. Обосновывается идея о том, что фазовый анализ с использованием моделей позволяет переход к предиктивному обслуживанию. Предметом исследования является методика параметрической диагностики силовых турбин газоперекачивающих агрегатов. Объект исследования – газотурбинные установки с приводами типа АЛ-31СТ. В исследовании применялись методы фазового анализа и имитационного моделирования. Вкладом автора в исследование является валидация методики на практике и предложение алгоритма оценки ресурса.

This article addresses the issue of predicting the residual life of equipment. The features of parameter degradation are identified. The main conclusions include improved diagnostic accuracy and increased forecasting depth. The idea is substantiated that phase analysis using models enables a shift to predictive maintenance. The subject of the study is the parametric diagnostics methodology for power turbines of gas compressor units. The object of the research is gas turbine units with AL-31ST drives. The study applied methods of phase analysis and simulation modeling. The author's contribution is the validation of the methodology in practice and the proposal of a resource assessment algorithm.

Ключевые слова: *газотурбинный двигатель, силовая турбина, прогнозирование, диагностика, виброанализ, фазовый анализ, имитационное моделирование, техническое состояние, предиктивное обслуживание.*

Key words: *gas turbine engine, power turbine, forecasting, diagnostics, vibration analysis, phase analysis, simulation modeling, technical condition, predictive maintenance.*

Современные газотранспортные системы требуют высоконадежного оборудования, способного работать в условиях непрерывных нагрузок и агрессивных сред. Особое место в этой инфраструктуре занимают газоперекачивающие агрегаты (ГПА) с га-

зотурбинными приводами типа АЛ-31СТ, которые обеспечивают транспортировку газа на тысячи километров. Однако длительная эксплуатация таких агрегатов неизбежно приводит к износу критических компонентов, в первую очередь – силовых турбин, что может стать причиной снижения эффективности работы или даже аварийных остановок [1].

В последние годы проблема прогнозирования технического состояния силовых турбин приобрела особую актуальность в связи с двумя ключевыми факторами [9]:

- старение парка оборудования – многие ГПА с двигателями АЛ-31СТ приближаются к пределу назначенного ресурса, что требует разработки точных методов оценки их остаточного срока службы;
- экономические ограничения – сокращение инвестиций в капитальный ремонт и замену агрегатов делает необходимым оптимизацию ремонтных циклов на основе достоверных прогнозов.

Традиционные методы диагностики, такие как периодические теплотехнические испытания и мониторинг трендов рабочих параметров, хоть и обеспечивают базовый контроль состояния оборудования, и регулярно используются на практике, обладают недостатками [6]:

- реактивный характер – позволяют выявлять уже возникшие отклонения, но не обеспечивают заблаговременного прогнозирования деградации характеристик;
- низкая специфичность – не всегда позволяют связать изменения параметров с конкретными дефектами (эрозия лопаток, коксование форсунок, увеличение зазоров в турбинах);
- ограниченный охват – штатные системы контроля часто не учитывают взаимосвязи между различными параметрами работы агрегата.

В этой связи особый интерес представляют методы параметрической диагностики, основанные на анализе динамики изменения рабочих характеристик и их производных. Подход, предложенный в [7] с использованием фазовых траекторий для прогнозирования ресурса компрессоров, показал свою эффективность, однако его применение к силовым турбинам требует дополнительных исследований.

Традиционные методы основаны на периодическом контроле ключевых параметров работы турбин, таких как: приведенная мощность, степень повышения давления, температура газов за турбиной и расход воздуха. Теплотехнические испытания проводятся в соответствии с отраслевыми стандартами. Данные испытания включают стабилизацию режима работы агрегата, замеры параметров с последующим приведением данных к стандартным условиям. Однако такие испытания требуют значительных временных затрат (6-8 часов на агрегат) и не позволяют оценить динамику изменений между испытаниями. Кроме того, точность метода ограничена, а погрешность может достигать 35 % [8].

Трендовый анализ, реализуемый через системы автоматизированного сбора данных (АСДУ), позволяет непрерывно контролировать параметры работы турбин. Например, частота опроса температуры газов за турбиной может достигать 1 раза в секунду, а вибрации – 10 кГц [3]. Для обработки данных используются алгоритмы, такие как метод z-оценок, который помогает выявлять аномалии. Однако трендовый анализ также имеет недостатки, включая ложные срабатывания при изменении режимов работы и запаздывание в выявлении критических дефектов, которое может достигать 6 месяцев.

Перспективные методы диагностики основаны на динамическом моделировании и фазовом анализе. Одним из таких методов является параметрическая диагностика, которая использует имитационную модель турбины, например, в системе *DVIGwT*. Этот метод позволяет формировать вектор состояния, включающий ключевые параметры, такие как степень повышения давления, температура газов за турбиной, приведенная мощность и расход воздуха. На основе этих данных строятся фазовые траектории, которые визуализируются в виде

3D-портретов, что позволяет анализировать динамику изменений параметров и выявлять отклонения от нормального состояния [10].

Имитационное моделирование в системе *DVIGwT* дополняет фазовый анализ, предоставляя детальную информацию о работе узлов турбины, таких как компрессор, камера сгорания и турбина. Модель учитывает износ лопаток, вызванный высокой температурой и частицами в газовом потоке, что позволяет более точно прогнозировать остаточный ресурс оборудования. Валидация модели показывает высокую согласованность с экспериментальными данными, что подтверждает ее надежность [2].

Фазовый анализ также включает прогнозирование ресурса оборудования через решение дифференциальных уравнений, описывающих изменение параметров во времени. Например, для приведенной мощности используется экспоненциальная модель, которая учитывает начальное и критическое значения мощности, а также постоянную времени, определяемую по фазовой траектории. Такой подход позволяет не только выявлять текущее состояние оборудования, но и прогнозировать его изменение с высокой точностью (погрешность $\leq 8\%$).

Сравнение традиционных и перспективных методов показывает значительные преимущества последних. Точность фазового метода достигает 8% , что существенно выше, чем у теплотехнических испытаний (35%) и трендового анализа (20%). Глубина прогноза увеличивается с $500-1000$ часов до 5000 часов, а чувствительность метода позволяет выявлять отклонения на уровне $1,2\%$ [2], что обеспечивает раннее обнаружение деградации оборудования (за $300-500$ часов до критического состояния) и возможность локализации дефектов, таких как эрозия лопаток или загрязнение проточной части. В результате внедрение перспективных методов позволяет снизить затраты на ремонт на $18-25\%$ и минимизировать простой оборудования [2].

Методика параметрической диагностики была реализована на практике для оценки технического состояния газотурбинной установки (ГТУ), работающей в составе газоперекачивающего агрегата (ГПА). В качестве диагностического параметра использовалась номинальная приведённая мощность, приведённая к стандартным атмосферным условиям и к исходному значению температуры газа при нулевой наработке.

На основе экспериментальных данных [2] была построена фазовая траектория (рис. 1) в виде зависимости, позволяющая отследить характер изменения параметра в процессе наработки, что даёт возможность визуализировать деградацию оборудования и определить, носит ли изменение мощности монотонный или ступенчатый характер.

Рис. 1. Фазовая траектория $dN_{пр}/dt - N_{пр}$ для оценки деградации ГПА [2]

Изменение мощности во времени было аппроксимировано функцией переходного процесса инерционного звена. По графику (рис. 2) аппроксимации определялся прогноз остаточного ресурса работы ГПА.

Рис. 2. Тренд изменения $N_{пр}$ во времени с аппроксимацией экспонентой [2]

Реализация методики подтвердила её эффективность для раннего выявления отклонений в работе оборудования. Применение фазового анализа и аппроксимации переходным процессом позволило оценить остаточный ресурс с погрешностью менее 8 %, а анализ температуры – выявить нарастающее термическое сопротивление и отложения в проточной части. Методика может быть рекомендована для внедрения в системы технической диагностики и мониторинга состояния ГПА [2].

Интеграция фазового анализа с имитационным моделированием представляет собой значительный шаг вперед в диагностике и прогнозировании технического состояния силовых турбин. Этот подход позволяет перейти от реактивного обслуживания, основанного на периодических проверках, к предиктивному, которое учитывает реальное состояние оборудования и прогнозирует его изменение. Внедрение таких методов в промышленность способствует повышению надежности и экономической эффективности эксплуатации газоперекачивающих агрегатов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бобрик А. А., Ткаченко А. Ю., Кузьмичев В. С. Анализ влияния малоразмерности на параметры эффективности осевого компрессора // Вестник УГАТУ. 2017. №1 (75). С. 72-79.
2. Гребенюк Г. П., Егорушков М. Ю., Рахматуллин В. Р. Разработка и обоснование расчетно-экспериментального алгоритма определения мощности газотурбинного двигателя ал-31ст без измерения тяги // Вестник УГАТУ. 2021. №2 (92). С. 32-40.
3. Кофман В. М. Математическая модель обратной термогазодинамической задачи для экспериментально-расчетной оценки показателей эффективности камеры сгорания и турбины опытного газогенератора ГТД // Вестник ПНИПУ. Аэрокосмическая техника. 2018. №53. С. 97-108.
4. Кофман В. М. Методология экспериментально-расчетного определения показателей эффективности основных камер сгорания газотурбинных двигателей по результатам их автономных испытаний на камерном стенде // Вестник ПНИПУ. Аэрокосмическая техника. 2016. №3 (46). С. 6-39.

5. Краснов А. Н. Нечеткая модель процесса осушки природного газа // Труды международного симпозиума «Надежность и качество», 2017. Т. 1. С. 198-202.
6. Кузьмичев В. С., Ткаченко А. Ю., Филинов Е. П. Влияние размерности ГТД на выбор оптимальных параметров рабочего процесса и их конструктивных схем // Вестник УГАТУ. 2017. №1 (75). С. 72-79.
7. Манихин О. Ю., Шалай В. В. Внедрение и оценка эффективности системы предварительной осушки газа при эксплуатации технологического оборудования установки комплексной подготовки газа // Омский научный вестник. Серия «Авиационно-ракетное и энергетическое машиностроение». 2020. №3. С. 71-80.
8. Прокопов А. В., Истомин В. А. Абсорбционные технологии промысловой подготовки газоконденсатных газов // Вести газовой науки. 2016. №2 (26). С. 165-173.
9. Стельмах М. В. Совершенствование методов технической диагностики газоперекачивающих агрегатов с авиационным газотурбинным приводом АЛ-31СТ(Н) / М. В. Стельмах, И. А. Кривошеев, И. М. Горюнов // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1-1. С. 333.
10. Тяпкин С. А. Разработка метода диагностирования межроторного подшипника газотурбинных двигателей семейства АЛ-31Ф на основе фрактальной размерности вибросигнала: дис. канд. техн. наук / С. А. Тяпкин. М., 2022. 63 с.

Поступила в редакцию: 02.08.2025

Принята в печать: 10.09.2025

© Нургалиев А.Р., Иксанов И.Х., 2025.